

Toolkit RADAR

per la misurazione degli impatti sociali delle esperienze culturali e creative

Sara Uboldi, Alessandra Marasco

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze del
Patrimonio Culturale (CNR ISPC)

Via G. Sanfelice, 8 – 80134 Napoli

sara.uboldi@ispc.cnr.it, alessandra.marasco@cnr.it

Introduzione

La Risoluzione del Consiglio sul Piano di Lavoro dell'UE per la Cultura 2023-2026 evidenzia il ruolo strategico della partecipazione culturale nell'innalzare la qualità della vita, promuovere il benessere degli individui e delle comunità, facilitare la coesione sociale come priorità delle politiche culturali. Nonostante la crescente attenzione sul tema, ancora limitate sono le evidenze e gli indicatori utili a sviluppare una comprensione approfondita e articolata degli impatti sociali delle pratiche artistiche e creative con riferimento a diversi pubblici, e in particolare alle persone che vivono permanentemente o temporaneamente con disabilità. Proprio al fine di contribuire alla definizione di strumenti e metodologie per la valutazione degli impatti sociali della cultura è stato sviluppato il toolkit RADAR per misurare l'impatto della partecipazione alle attività culturali e creative sul benessere e la connessione con l'arte e il patrimonio culturale.

Il toolkit è stato sviluppato nell'ambito del progetto *Inclusive Arts and Culture* (ICA) dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC CNR) attraverso un percorso di co-progettazione con gli utenti e le comunità, i professionisti culturali, i *caregiver*, i medici, i terapisti occupazionali, gli educatori e gli psicologi.

La ricerca ha preso avvio dall'esperienza dell'University College of London (UCL) e in particolare dallo strumento *Museum Wellbeing Measures Toolkit* elaborato dalle ricercatrici Linda Thompson ed Helen Chatterjee. La prima sperimentazione del toolkit RADAR è stata condotta nell'ambito del programma culturale promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia *L'arte inquieta* e del *Festival di Fotografia Europea 2023*. Attualmente sono in corso altri progetti pilota sul territorio nazionale che adottano lo strumento RADAR.

Il toolkit RADAR è stato sviluppato per essere utilizzato sia in contesti culturali e creativi (musei e gallerie, archivi, biblioteche, teatri e festival) sia in luoghi dell'educazione, dell'assistenza e della cura (centri diurni e residenziali, ospedali) per promuovere cultura e creatività in una prospettiva di welfare culturale.

Background teorico-metodologico

Gli strumenti di misurazione inclusi nel toolkit sono stati definiti a partire da sperimentazioni di buone pratiche diffuse in ambito internazionale, in particolare dagli ombrelli di valutazione del benessere emotivo e degli stati d'animo inclusi nel *Museum Wellbeing Measures Toolkit* dell'University College of London (Thompson & Chatterjee, 2013; Thompson et al., 2011; 2012a;b) e della *Inclusion of Nature in Self Scale* (Schultz, 2002; Mayer & Frantz, 2004), adattata per valutare il senso di connessione con l'arte e il patrimonio culturale. Il toolkit RADAR, così come lo strumento dell'UCL, include categorie delle *Positive Affect and Negative Affect Scales* – PANAS (Watson et al., 1988; Terracciano et al., 2003) e della *Visual Analogue Scale* - VAS (EuroQol Group, 1990).

Un ulteriore strumento utile per lo sviluppo del RADAR rispetto alla dimensione sociale del benessere è rappresentato dallo strumento *Center for Epidemiologic Studies Depression Scale* (CES), con particolare riferimento al quesito singolo della scala 4 relativo al 'sentirsi solo'. Lo strumento CES-D è stato usato nella forma tradotta e validata da Fava (1982) e Pierfederici et al. (1982). Per estendere l'accessibilità del toolkit è stata inoltre introdotta come legenda la Scala WBFPRS: *Wong Baker Faces Pain Rating Scale* (Garra et al., 2010).

Il toolkit RADAR

RADAR è stato progettato per essere accessibile nel design, nei contenuti e nella procedura di compilazione ed è composto da tre strumenti di misurazione dell'impatto che la partecipazione ad esperienze culturali e creative può avere sul benessere emotivo e sul senso di connessione che la persona prova con l'arte e il patrimonio culturale. Nello specifico, il toolkit include i seguenti strumenti, illustrati nella figura seguente:

- due strumenti per auto-valutare lo stato affettivo percepito in base alle gamme di stati d'animo ed emozioni positive (*Positive Affect* - PA) e negative (*Negative Affect* - NA), prima e dopo l'esperienza culturale/creativa;

- uno strumento per auto-valutare il senso di connessione percepito con l'arte o il patrimonio culturale, prima e dopo l'esperienza culturale/creativa.

<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche spc Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale</p> <p>PA</p> <p>RADAR</p> <p>PRIMA</p> <p>LEGENDA</p> <p>5 MOLTISSIMO 4 MOLTO 3 ABBASTANZA 2 POCO 1 PER NULLA</p> <p>n. <input type="text"/></p>	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche spc Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale</p> <p>PA</p> <p>RADAR</p> <p>DOPO</p> <p>LEGENDA</p> <p>5 MOLTISSIMO 4 MOLTO 3 ABBASTANZA 2 POCO 1 PER NULLA</p> <p>n. <input type="text"/></p>
<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche spc Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale</p> <p>NA</p> <p>RADAR</p> <p>PRIMA</p> <p>LEGENDA</p> <p>5 MOLTISSIMO 4 MOLTO 3 ABBASTANZA 2 POCO 1 PER NULLA</p> <p>n. <input type="text"/></p>	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche spc Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale</p> <p>NA</p> <p>RADAR</p> <p>DOPO</p> <p>LEGENDA</p> <p>5 MOLTISSIMO 4 MOLTO 3 ABBASTANZA 2 POCO 1 PER NULLA</p> <p>n. <input type="text"/></p>
<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche spc Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale</p> <p>RADAR</p> <p>QUANTO TI SENTI IN CONNESSIONE CON L'ARTE?</p> <p>PRIMA</p> <p>n. <input type="text"/></p>	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche spc Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale</p> <p>RADAR</p> <p>QUANTO TI SENTI IN CONNESSIONE CON L'ARTE?</p> <p>DOPO</p> <p>n. <input type="text"/></p>

Nelle schede PA e NA, la scala visiva in basso a sinistra supporta come legenda la codifica dell'intensità percepita in relazione uno stato d'animo o emozione per assegnare un punteggio da 'moltissimo' (5) a 'per nulla' (1). Anche lo strumento riferito all'auto-valutazione del senso di connessione può essere associato a una scala da 1 a 5 – dove A= per nulla connesso (punteggio 1) a E = completamente connesso, es. 'io e l'arte siamo una cosa sola' (punteggio 5).

Gli strumenti del toolkit RADAR sono di rapida compilazione e possono essere compilati direttamente dal fruitore culturale, o in alternativa, un facilitatore può guidare nella compilazione la persona che ha preso parte all'esperienza.

La compilazione consente al fruitore di prendere consapevolezza dei cambiamenti emersi a seguito alla visita o all'esperienza creativa e culturale. I dati possono inoltre essere utilizzati dagli operatori culturali o dalle figure educative e socio-sanitarie per avere un riscontro sull'impatto esercitato dall'esperienza.

Per descrivere le modalità di utilizzo del toolkit RADAR, è stato sviluppato uno storyboard che racconta l'esperienza di visita di un museo di due ragazzi, Francesco e Sofia.

L'ANALISI DEI DATI DEL TOOLKIT RADAR

Come si possono analizzare i dati?

STRUMENTO ACCESSIBILE PER LA MISURAZIONE DEL BENESSERE E DEL SENSO DI CONNESSIONE NEI MUSEI

RADAR

PRIMA DELLA VISITA, FRANCESCO HA RISPOSTO ALLA DOMANDA "QUANTO TI SENTI FELICE?" SEGNANDO IL NUMERO 4 CHE CORRISPONDE A "MOLTO".

IL PASSAGGIO DAL VALORE 4 AL VALORE 5 INDICA CHE C'È STATA UNA VARIAZIONE DELLO STATO EMOTIVO "SENTIRSI FELICE" IN RAPPORTO ALL'ESPERIENZA VISSUTA.

DOPO LA VISITA, HA RISPOSTO ALLA STESSA DOMANDA, "QUANTO TI SENTI FELICE?", SEGNANDO IL PUNTEGGIO DI 5.

RICAVANDO MEDIANE, MISURE DELLE VARIAZIONI (RANGE) E PERCENTUALI, I RICERCATORI POSSONO VALUTARE I CAMBIAMENTI DEGLI STATI D'ANIMO DAI VISITATORI IN RAPPORTO ALLE ESPERIENZE DI VISITA O ALLA PARTECIPAZIONE A WORKSHOP E ATTIVITÀ CREATIVE.

AD ESEMPIO, SOFIA SI SENTIVA INIZIALMENTE DISTANTE DALL'ARTE. DOPO LA VISITA, IL SENSO DI CONNESSIONE CON L'ARTE DA LEI PERCIPITO HA AVUTO UN FORTE AUMENTO.

LE STATISTICHE DESCRITTIVE ESTRAPOLATE DAL RADAR POSSONO SERVIRE PER CAPIRE COME UN'ESPERIENZA CULTURALE HA AVUTO UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SU UNO SPECIFICO STATO D'ANIMO (IL SENTIRSI SOLO, IL SENTIRSI ATTIVI, ECC...) O SUL SENSO DI CONNESSIONE CON L'ARTE E IL PATRIMONIO CULTURALE.

I RILEVAMENTI CONDOTTI CON IL RADAR POSSONO PREVEDERE FASI DI RACCOLTA DATI QUALITATIVI PROVENIENTI DA FOCUS GROUP E INTERVISTE.

I DATI DESCRITTIVI DEL RADAR POSSONO ESSERE USATI ANCHE PER CONDURRE ANALISI DI STATISTICA INFERENZIALE.

Il toolkit RADAR, allegato al presente documento, è una risorsa open source, che può essere liberamente utilizzata citandolo come segue:

UBOLDI S., MARASCO A. (2023), *Toolkit RADAR per la misurazione degli impatti sociali delle esperienze culturali e creative*. Zenodo

Bibliografia

- EuroQol Group (1990). EuroQol: a new facility for the measurement of health-related quality of life. *Health Policy* 16, 199-208.
- Fava, G.A., Pilowsky I., Pierfederici, A., Bernardi, M., Pathak, D. (1982). Depressive symptoms and abnormal illness behavior in general hospital patients. *General Hospital Psychiatry*, 4(3), 171–178.
- Garra, G. et al. (2010). Validation of the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale in Pediatric Emergency Department Patients. *Academic emergency medicine*, 17(1), 50-54.
- Mayer, F.S., Frantz, C.M. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals' feeling in community with nature. *Journal of Environmental Psychology*, 24(4), 503-515.
- Pierfederici, A. et al. (1982). Validazione italiana del CES-D per la misurazione della depressione. In R. Canestrari (a cura di), *Nuovi metodi in psicometria, Organizzazioni Speciali*, Firenze, pp. 95-103.
- Schultz, P.W. (2002). Inclusion with Nature: The Psychology of Human-Nature Relations. In: Schmuck, P., Schultz, W.P. (eds.) *Psychology of Sustainable Development*. Springer, Boston, MA.
- Terracciano, A., McCrae RR., Costa P.T. Jr. (2003). Factorial and construct validity of the Italian Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). *European Journal of Psychological Assessment*, 19(2), 131-141.
- Thompson, L.J., Chatterjee, H.J. (2013). *UCL Museum Wellbeing Measures Toolkit*. London UCL.
- Thomson, L.J., Ander, E.E., Menon, U., Lanceley, A., Chatterjee, H.J. (2011). Evaluating the therapeutic effects of museum object handling with hospital patients: A review and initial trial of wellbeing measures. *Journal of Applied Arts and Health*, 2(1), 37-56.
- Thomson, L.J., Ander E.E., Menon, U., Lanceley, A., Chatterjee, H.J. (2012a). Quantitative evidence for wellbeing benefits from a heritage-in-health intervention with hospital patients. *International Journal of Art Therapy*, 17(2), 63-79.
- Thomson, L.J., Ander, E.E., Lanceley, A., Menon, U., Chatterjee, H.J. (2012b). Evidence for enhanced wellbeing in cancer patients from a non-pharmacological intervention. *Journal of Pain and Symptom Management*, 44(5), 731-740.
- Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measure of positive and negative affect: the PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1063-1070.

Ringraziamenti

Per aver messo a disposizione lo strumento UCL, consentendo lo sviluppo della sperimentazione in ambito nazionale e della conseguente implementazione, si ringraziano Linda Thompson e Helen Chatterjee dell'University College of London.

Si ringraziano tutti i partecipanti che hanno aderito ai gruppi di consultazione e ai focus group per rendere accessibile il toolkit RADAR, tra cui le realtà: Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia; Reggio Città Senza Barriere; Farmacie Comunali Riunite; Università di Modena e Reggio Emilia; Coress, Oville, Dimora d'Abramo, Asp; Centro di Salute Mentale di Reggio Emilia; Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze di Modena e Carpi, AUSL Modena; Cooperativa Pegaso di Modena.

Si ringraziano il Direttore della Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia, Davide Zanichelli, e l'équipe, in particolare, Rosa Di Lecce, Ilaria Gentilini e Annachiara Rea per aver supportato la prima sperimentazione del toolkit.

ISPC_CNR2023

RADAR

IL TOOLKIT RADAR PER LA MISURAZIONE DEGLI IMPATTI SOCIALI DELLE ESPERIENZE CULTURALI E CREATIVE

ID utente: _ _ _

Luogo: _ _ _ _ _

Data: _ _ / _ _ / _ _

RADAR

PA

PRIMA

LEGENDA

5

MOLTISSIMO

4

MOLTO

3

ABBASTANZA

2

POCO

1

PER NULLA

RADAR

NA

PRIMA

LEGENDA

5

MOLTISSIMO

4

MOLTO

3

ABBASTANZA

2

POCO

1

PER NULLA

QUANTO TI SENTI IN CONNESSIONE CON L'ARTE?

PRIMA

QUANTO TI SENTI IN CONNESSIONE CON L'ARTE?

A

B

DOPO

C

D

E

QUANTO TI SENTI IN CONNESSIONE CON IL PATRIMONIO CULTURALE?

PRIMA

QUANTO TI SENTI IN CONNESSIONE CON IL PATRIMONIO CULTURALE?

DOPO

